

Estimulación de las neuronas espejo para la intervención de la dislexia en niños de segundo año de EGB de la U.E

“Angel Polibio Chaves”

mirror neuron stimulation for dyslexia intervention in second grade children at the educational unit “Angel Polibio Chaves”.

DOI.....

AUTORES: Christian Costales ^{1*}

Johana García ²

Leonela Quishpe ³

Mayerli Valdez ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: ccostale@ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 30 / 01 / 2024

Fecha de aceptación: 20 / 02 / 2024

RESUMEN

Este estudio abordó la temática de la dislexia en el segundo año de Educación Básica Elemental de la Unidad Educativa "Ángel Polibio Chaves". Se observó frecuentemente este trastorno de aprendizaje que afectó a niños y niñas con desarrollo intelectual normal, identificando deficiencias en la dislexia que no se ajustan adecuadamente a las funciones pedagógicas esperadas para su edad. Los docentes detectaron estas características relacionadas con la lectura, escritura y el uso adecuado de herramientas didácticas para superar este problema. Fue crucial que los docentes y padres de familia adquirieran

^{1*} Universidad Estatal de Bolívar. Campus Académico “Alpachaca” Av. Ernesto Che Guevara s/n y Av. Gabriel Secaira, Guaranda, Ecuador. ccostale@ueb.edu.ec

² Universidad Estatal de Bolívar. Campus Académico “Alpachaca” Av. Ernesto Che Guevara s/n y Av. Gabriel Secaira, Guaranda, Ecuador. jggarcia@ueb.edu.ec

³ Universidad Estatal de Bolívar. Campus Académico “Alpachaca” Av. Ernesto Che Guevara s/n y Av. Gabriel Secaira, Guaranda, Ecuador. lequishpe@mailes.ueb.edu.ec

⁴ Universidad Estatal de Bolívar. Campus Académico “Alpachaca” Av. Ernesto Che Guevara s/n y Av. Gabriel Secaira, Guaranda, Ecuador. mvaldez@mailes.ueb.edu.ec

conocimiento sobre los síntomas y causas que provocan la dislexia, ya que así pudieron brindar un apoyo fundamental en el aprendizaje de los niños. Cada niño recibió un enfoque individualizado, ya que cada caso pudo requerir diferentes herramientas, técnicas y métodos para superar esta dificultad. En este estudio, se propuso una herramienta didáctica que ayudó a padres, docentes y estudiantes que enfrentaron problemas de dislexia, fortaleciendo la autoestima de los estudiantes para que se sientan capaces de aprender y corregir sus errores. El estudio involucró a una población de 79 personas, incluyendo estudiantes, padres de familia y docentes. Para recopilar datos, se desarrolló un cuadernillo como herramienta didáctica. La metodología excedente en este plan ha sido beneficiosa para obtener información mediante instrumentos de medición adecuados.

Palabras clave: *Dislexia, estimulación, neuronas espejo, aprendizaje.*

ABSTRACT

This study addressed the issue of dyslexia in the second year of Elementary Basic Education of the "Ángel Polibio Chaves" Educational Unit. ". This learning disorder was frequently observed that affected children with normal intellectual development, identifying deficiencies in dyslexia that do not adequately adjust to the pedagogical functions expected for their age. The teachers detected these characteristics related to reading, writing and the appropriate use of didactic tools to overcome this problem. It was crucial for teachers and parents to acquire knowledge about the symptoms and causes that cause dyslexia, since they were able to provide fundamental support in children's learning. Each child received an individualized approach, as each case may require different tools, techniques, and methods to overcome this difficulty. In this study, a didactic tool was proposed that helped parents, teachers and students who faced dyslexia problems, strengthening the self-esteem of students so that they feel able to learn and correct their mistakes. The study involved a Population of 79 people, including students, parents and teachers. To collect data, a booklet was developed as a teaching tool. The surplus methodology in this plan has been beneficial in obtaining information through appropriate measurement instruments.

Keywords: *Dyslexia, stimulation, mirror neurons, learning*

INTRODUCCIÓN

La investigación en el campo de la dislexia ha experimentado un notorio avance en las últimas décadas, evidenciando un creciente interés en encontrar soluciones adecuadas para abordar las dificultades de aprendizaje que enfrentan niños y niñas con este trastorno (Smith y Johnson, 2020). Esta compleja condición, inicialmente caracterizada por el retraso en el desarrollo de habilidades de lectoescritura, la lentitud en el aprendizaje, y la dificultad en la identificación de palabras, ha captado la atención de investigadores y profesionales de la educación por igual.

El enfoque de la investigación se centró en encontrar soluciones adecuadas para abordar la dificultad de aprendizaje en niños y niñas que presentaron dislexia. En el entorno escolar, esta dificultad se identificó inicialmente por el retraso en el desarrollo de habilidades de lectoescritura, la lentitud en el aprendizaje, la tendencia al borrar y la dificultad en la identificación de palabras. Con el paso de los cursos escolares, estos problemas se intensificaban, ya que el currículo educativo se basaba en habilidades en las que los niños con dislexia pudieron tener dificultades.

El sistema de las "neuronas espejo", encontradas en áreas corticales y relacionadas con el comportamiento emocional, pudieron desempeñar un papel importante en la comprensión de las intenciones detrás de las acciones observables. Cuando se veía a alguien realizar una acción, este sistema no solo codificaba la acción en sí, sino también la intención que la motivaba. Esto implicó la activación de varias áreas cerebrales, como las visuales, la corteza pre motora ventral, el lóbulo parietal inferior y la parte de la circunvolución frontal inferior.

Las neuronas espejo, un fenómeno de investigación en constante crecimiento, han arrojado luz sobre el papel fundamental que desempeñan en la educación, el apareamiento de las neuronas espejo, que para todos los seres humanos se convierte en un momento crucial en esta época de cambios, estas permitieron modificar o tras polar algunos paradigmas de la neurofisiología clásica. A decir de algunos pensadores e investigadores de la ciencia han llegado a la conclusión que el descubrimiento de las neuronas espejo para la neurofisiología

tiene la misma importancia que tuvo por ejemplo el descubrimiento del ADN para la biología, difundida a nivel mundial en el Siglo XIX.

Según (Iacoboni, 2009) expresaba que, a partir del descubrimiento de las cualidades de estas células, su funcionamiento y significado se han emprendido líneas de investigación dirigidas a resolver problemas relacionados con trastornos del aprendizaje, trastornos del lenguaje, rehabilitación emocional, etc. Lo cual constituyó uno de los tantos mecanismos que articulan la relación con la función de las neuronas espejo es la imitación, a la cual se le otorgó un papel muy trascendental en el aprendizaje, principalmente de habilidades motoras.

Así pues, el perfeccionamiento de dichas habilidades y destrezas motoras fueron fundamentales para la intervención de la dislexia aparte de otros factores que contribuyeron a lograr ese objetivo para que sean producto del conocimiento actual sobre las neuronas espejo: la observación y la imitación.

Se utilizó de manera inmediata la diversidad de conocimientos que se han obtenido producto de la investigación para dar solución a problemas inherentes con la raza humana, hicieron que aquellas incógnitas sean una forma de evidenciar algunas o la mayoría de los estilos y las condiciones de vida de los seres humanos.

Evidentemente, se detalló una herramienta didáctica (un cuadernillo) con 5 actividades expuestas para abordar la dislexia en niños y niñas de segundo año de Educación General Básica Elemental en la Unidad Educativa "Ángel Polibio Chaves".

Dado este contexto, fue esencial destacar el papel crucial del docente como guía y formador de la sociedad del futuro. También se le proporcionó las herramientas necesarias a los padres para que puedan brindar apoyo y confianza a los niños con dislexia en sus tareas escolares, permitiéndoles superar estas dificultades, desarrollando sus habilidades intelectuales e integrales de manera efectiva.

METODOLOGÍA

Este estudio científico adopta un enfoque integrador de metodología mixta, amalgamando facetas cuantitativas y cualitativas para abordar exhaustivamente la investigación. En el ámbito cuantitativo, se emplean datos estadísticos para el análisis y la identificación de

asociaciones entre las variables objeto de estudio. Simultáneamente, en la dimensión cualitativa, se implementaron encuestas, entrevistas y una evaluación en el entorno educativo, proporcionando una comprensión más profunda de los diversos contextos y situaciones vinculadas al problema en cuestión. La sinergia de ambos enfoques posibilita obtener una perspectiva completa y enriquecedora de la temática investigada.

Asimismo, se lleva a cabo la recopilación de información concerniente a las dificultades de aprendizaje asociadas a la dislexia. En consecuencia, se enfoca en una investigación de campo descriptiva y referencial, permitiendo el contacto directo con el objeto de estudio, la adquisición de una base teórica del contexto propuesto y la descripción precisa de un fenómeno que destaca las características de la población bajo estudio.

Se implementa una encuesta estandarizada de índole exploratoria, diseñada especialmente para el estudio, con ítems tanto abiertos como cerrados, para recopilar datos en campo. Estas preguntas, orientadas a indagar información cuantitativa y cualitativa, buscan comprender la percepción y experiencia de los participantes con el proceso de enseñanza e investigación a través de los planes de estudio.

En consecuencia, se lleva a cabo una observación directa del contenido, extrayendo datos medibles que aseguran la validez de la información sin depender de un intercambio. La aplicación de un cuestionario en grupo focal proporciona una visualización de opiniones y criterios específicos sobre el tema en consideración.

La población objetivo de este estudio está compuesta por 4 docentes, 38 estudiantes y 37 padres de familia pertenecientes al segundo año de Educación General Básica, específicamente del grupo paralelo "A" de la Unidad Educativa "Ángel Polibio Chaves".ç

Cuadro 1. Universo y muestra

Universo	Población	Muestra
Docentes	4	4
Padres de familia	37	37
Estudiantes	38	38
Tota población	79	79

Elaborado por: Christian Costales; Johana García; Leonela Quishpe y Mayerli Valdez

Dado el tamaño reducido de la población, se realizará un estudio exhaustivo con todos los encuestados y, por lo tanto, no será necesario calcular una muestra.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1.1 Resultados empíricos

Previo a la investigación centrada en la aplicación de la estimulación de las neuronas espejo para abordar la dislexia en niños de segundo año de educación general básica, en el grupo "A" de la Unidad Educativa “Ángel Polibio Chaves” en la provincia de Bolívar, cantón Guaranda, se realizó una fase inicial de recopilación de datos. Este proceso tuvo como objetivo establecer un punto de partida y obtener una comprensión general de la situación educativa de los estudiantes en relación con el tema de estudio.

TABLA I.

Aplicación de la estimulación de las neuronas espejo para abordar la dislexia

Escala cualitativa	Frecuencia	Porcentaje
P 1. Colorea las siguientes letras con estos colores		
DA. Domina los aprendizajes adquiridos	28	100%
PA. Próximo a alcanzar los aprendizajes adquiridos	0	0%
NA. No alcanzo los aprendizajes adquiridos	0	0%
Total	28	100%
Análisis	En base la tabla se ha observado que todos los estudiantes parecen haber dominado los aprendizajes adquiridos, lo que es una señal positiva de que el grupo está teniendo un buen desempeño en su proceso de aprendizaje. No hay estudiantes que estén cerca de alcanzar los aprendizajes o que no los hayan alcanzado.	
P 2. Redondea con un to. Señala los errores	<p>caramelos de colores caramelos be colores www.edufitnas.com</p> <p>zapatillas rojas zapatillas rojas</p>	círculo el correc-

DA. Domina los aprendizajes adquiridos	6	21.5%
PA. Próximo a alcanzar los aprendizajes adquiridos	19	67.8%
NA. No alcanzo los aprendizajes adquiridos	3	10.7%
Total	28	100%
Análisis	En esta pregunta aplicada a los estudiantes, se ha notado que un porcentaje minoritario ha dominado completamente los aprendizajes adquiridos, mientras que la mayoría está en camino de lograrlo, pero aún no lo ha hecho por completo. Es importante continuar brindando apoyo y recursos a aquellos que están en la categoría “Próximo a alcanzar” para que puedan alcanzar un nivel más alto de dominio	

P 3. Redondea con un círculo la letra d.

DA. Domina los aprendizajes adquiridos	15	53.6%
PA. Próximo a alcanzar los aprendizajes adquiridos	8	28.5%
NA. No alcanzo los aprendizajes adquiridos	5	17.9 %
Total	28	100%
Análisis	Aquí se ha reconocido que la mayoría de los estudiantes en esta actividad han dominado los aprendizajes adquiridos, mientras que otro grupo importante está cerca de alcanzarlos. Sin embargo, aún existe un pequeño porcentaje de individuos que no ha alcanzado los aprendizajes requeridos. Esto podría indicar la necesidad de proporcionar apoyo adicional a aquellos que se encuentran en la categoría “No alcanzo los aprendizajes adquiridos” para ayudarlos a mejorar su desempeño	

P 4. Redondea con recto. Señala los

el erizo es bonito
 el erizo es donito
 me gusta el plátano
 ne gusto el qlátano

**un círculo el co-
 rreos.**

DA. Domina los aprendizajes adquiridos	0	0%
PA. Próximo a alcanzar los aprendizajes adquiridos	24	85.7 %
NA. No alcanzo los aprendizajes adquiridos	4	14.3 %
Total	28	100%
Análisis	En esta actividad se pudo analizar que la mayoría de las personas están cerca de alcanzar los aprendizajes adquiridos, pero aún hay un pequeño porcentaje que no los ha alcanzado. Sería importante brindar el apoyo necesario a esas personas para que también puedan progresar en su aprendizaje.	

P 5. Redondea con un círculo el número 5

DA. Domina los aprendizajes adquiridos	25	89.3%
PA. Próximo a alcanzar los aprendizajes adquiridos	3	10.7%
NA. No alcanzo los aprendizajes adquiridos	0	0%
Total	28	100%
Análisis	Gran parte de los estudiantes ya han dominado los aprendizajes adquiridos, mientras que un pequeño porcentaje está cerca de lograrlo. Nadie se encuentra en la categoría de "No alcanzo los aprendizajes adquiridos", lo que es un indicador muy positivo de éxito en el aprendizaje.	

Fuente: Prueba aplicada a los estudiantes

Elaborado por: Christian Costales; Johana García; Leonela Quishpe y Mayerli Valdez

Fig. 1

Previa

Elaborado por: Christian Costales; Johana García; Leonela Quishpe y Mayerli Valdez

En la aplicación de las actividades antes de la actualización se puede observar que gran parte esta dominando los aprendizajes adquiridos o próximos en alcanzarlos y muy pocos son los que no alcanzan aun los aprendizajes necesarios para el proceso de enseñanza aprendizaje en la estimulación de las neuronas espejo.

A base de la intervención enfocada en la estimulación de las neuronas espejo para abordar la dislexia en los niños del segundo año de educación general básica, pertenecientes al grupo "A" de la Unidad Educativa “Ángel Polibio Chaves” en la provincia de Bolívar, cantón Guaranda, se llevó a cabo una posterior recolección de datos con el propósito de evaluar el impacto y resultados alcanzados.

TABLA II.

Aplicación de la estimulación de las neuronas espejo para abordar la dislexia

Escala cualitativa	Frecuencia	Porcentaje
--------------------	------------	------------

P 1. Colorea las siguientes letras con estos colores

DA. Domina los aprendizajes adquiridos	38	100%
PA. Próximo a alcanzar los aprendizajes adquiridos	0	0%
NA. No alcanzo los aprendizajes adquiridos	0	0%
Total	38	100%
Análisis	Todos los estudiantes han dominado los aprendizajes adquiridos, lo que sugiere un nivel excepcional de logro en el proceso de aprendizaje. No hay personas próximas a alcanzar los aprendizajes ni personas que no hayan alcanzado los aprendizajes, lo que es un resultado sobresaliente.	

P 2. Redondea con un círculo el correcto. Señala los errores

DA. Domina los aprendizajes adquiridos	10	26.3%
PA. Próximo a alcanzar los aprendizajes adquiridos	24	63.2%
NA. No alcanzo los aprendizajes adquiridos	4	10.5%
Total	38	100%
Análisis	Se observó que la mayoría están próximas a alcanzar los aprendizajes adquiridos, lo que es un buen signo de progreso. Sin embargo, algunos alumnos aún no han alcanzado los objetivos y pueden requerir atención adicional. Un pequeño grupo ya domina los aprendizajes adquiridos, lo que es positivo pero puede indicar que el enfoque debería centrarse en ayudar al grupo más grande a alcanzar los objetivos	

P 3. Redondea con un círculo la letra d

DA. Domina los aprendizajes adquiridos	20	52.6%
PA. Próximo a alcanzar los aprendizajes adquiridos	13	34.2%
NA. No alcanzo los aprendizajes adquiridos	5	13.2%
Total	38	100%

Análisis

Más de la mitad de los estudiantes ya dominan los aprendizajes adquiridos, lo que es un resultado positivo. Un porcentaje significativo está próximo a alcanzar los objetivos, y un grupo más pequeño aún no ha alcanzado los aprendizajes adquiridos y requiere atención adicional. En general, parece que el proceso de aprendizaje está avanzando en la dirección correcta, pero aún hay margen para mejorar.

P 4. Redondea con un círculo el correcto. Señala los errores.

DA. Domina los aprendizajes adquiridos	2	5.2%
PA. Próximo a alcanzar los aprendizajes adquiridos	30	79%
NA. No alcanzo los aprendizajes adquiridos	6	15.8%
Total	38	100%

Análisis	Una gran parte de los estudiantes están próximas a alcanzar los aprendizajes adquiridos, lo que es un buen signo de progreso. Sin embargo, un pequeño porcentaje ya domina los aprendizajes, mientras que un grupo más pequeño aún no ha alcanzado los objetivos y requiere atención adicional. En general, parece que hay un avance en el proceso de aprendizaje, pero aún hay margen para mejorar y apoyar a aquellos que están rezagados
----------	---

P 5. Redondea con un círculo el número 5

DA. Domina los aprendizajes adquiridos	27	71%
PA. Próximo a alcanzar los aprendizajes adquiridos	6	15.8%
NA. No alcanzo los aprendizajes adquiridos	5	13.2%
Total	38	100%

Análisis	Casi la totalidad de Estudiantes han dominado los aprendizajes adquiridos, lo que indica un buen desempeño general. Sin embargo, todavía existe un grupo minoritario que está cerca de alcanzar los aprendizajes o que no los ha alcanzado por completo. Este análisis puede ser útil para identificar áreas en las que se necesita apoyo adicional o desarrollo.
----------	---

Fuente: Prueba aplicada a los estudiantes

Elaborado por: Christian Costales; Johana García; Leonela Quishpe y Mayerli Valdez

Elaborado por: Christian Costales; Johana García; Leonela Quishpe y Mayerli Valdez

Al incrementar el número de estudiantes y aplicarles las actividades se puede analizar que la mayoría de los nuevos estudiantes dominan los aprendizajes dominados o están próximos a alcanzarlos y muy pocos son los que no alcanzan los aprendizajes adquiridos.

Fig. 3

Estado final

Elaborado por: Christian Costales; Johana García; Leonela Quishpe y Mayerli Valdez

En comparativa entre la previa y el impacto se obtuvo como estado final que hay un gran avance en dominar los aprendizajes adquiridos, y que muy pocos son los que no lo alcanzan y que la estimulación de las neuronas espejos han permitido identificar a posibles estudiantes que tengan problema de escritura como lo es la dislexia

1.2 Análisis científico

(Rizzolatti G, 1998) mencionó que las neuronas espejo son un tipo de neuronas que se activaban tanto cuando un individuo realizaba una acción como cuando observaba a otro individuo realizar la misma acción, lo que fue sugerido como un papel fundamental en la comprensión y la imitación de acciones. Por esta razón, cuando se realizaban ejercicios de identificación de letras similares se activaban estas neuronas para poder identificar las diferencias entre los caracteres, ayudando a reconocer a los estudiantes que cuente con una posible dislexia.

Luego del descubrimiento de la activación motoneuronas en el área F5 de la corteza prefrontal de los primates, se describió la presencia de neuronas con las mismas características en el lóbulo parietal inferior. Estas dos áreas configuran un circuito complejo de comunicación entre la corteza frontal y la corteza parietal involucrado en la organización de las acciones motoras.

En primates y seres humanos por igual, las neuronas espejo se clasifican en dos principales grupos: las que son estrictamente congruentes y aquellas que presentan una congruencia más amplia. Las neuronas espejo estrictamente congruentes corresponden a la tercera parte de todas las neuronas espejo, y se activan siempre para una misma acción, ya sea ejecutada u observada. Las neuronas espejo ampliamente congruentes representan aproximadamente dos tercios de todas las neuronas espejo y se activan frente a acciones que se encuentran relacionadas de forma lógica con un mismo objetivo.(Perez, 2022), comentaba que la inversión de letras en espejo, como confundir las letras "b" y "d", puede ocurrir temporalmente en niños en desarrollo, no limitándose exclusivamente a aquellos con dislexia. Durante este procedimiento investigativo, se constató que incorporar ejercicios en donde se activan las neuronas espejo permitía mejorar la capacidad de reconocer letras. Esto significa que, al complementar los estímulos visuales y auditivos, la exploración táctil,

mediante la ejecución de movimientos de escritura, potencia la velocidad de adquisición en la lectura.

La cercanía de estas formaciones anatómicas a los sistemas frontoparietales, que son responsables de diversas formas de combinación entre la percepción y el movimiento, el sugirió que la actividad observada en las neuronas espejo experimenta posteriormente un proceso de fusión sensorial. La imitación, por su parte, se presenta como una manifestación de ese proceso integrador. (Pfeifer, 2020). Por esta causa, a capacidad de imitar juega un papel esencial en el

proceso de adquirir conocimiento. Mediante esta destreza, se logró incorporar a habilidades comportamientos novedosos que contribuyeron a mejorar nuestra eficacia y nuestra interacción en sociedad.

La dislexia es un trastorno del aprendizaje que afecta la capacidad de una persona para leer de manera fluida y precisa, a pesar de tener inteligencia normal o incluso superior y recibir instrucción educativa adecuada, según (Martinez, 2012), para la mayoría de las personas, leer parece una actividad sencilla. Las letras, al combinarlas para crear palabras, fluyen frente a nuestra visión, otorgando de manera casi mágica un significado instantáneo a un código específico. A pesar de que esto pueda parecer simple, en realidad involucra una serie de procesos cerebrales sumamente complejos. La escritura y, en consecuencia, la lectura, representan una invención relativamente reciente de la humanidad, datando únicamente de unos pocos miles de años atrás. Pero el cerebro humano no está diseñado para leer y penalizamos al cerebro que se resiste a lo que no es natural, la lecto-escritura. Que logremos la habilidad de leer y que podamos experimentar la lectura como lo describió Proust, ese milagro de la comunicación en medio de la soledad, no debería ser utilizado para estigmatizar a aquellos con dislexia que no pueden o no desean conformarse con lo que arbitrariamente hemos definido como "normal". Las modernas técnicas de imagen que nos permiten estudiar la actividad cerebral en tiempo real revelan que durante la lectura, una multitud de procesos neuronales entran en juego, algunos de los cuales son completamente independientes de la comprensión de las palabras. Podría decirse que se utilizan fragmentos de neuronas para establecer las conexiones necesarias para la lectura. La dislexia es la dificultad que enfrentan algunas personas para reorganizar estos

fragmentos y así poder leer. Gracias a la dislexia, hemos logrado comprender un poco más cómo el cerebro se convierte en un cerebro lector. En este trabajo, se ofrece un breve análisis de este desafío que enfrentan muchos miembros del grupo de aprendices lentos, aquellos que han naufragado en el proceso de aprendizaje.

Es en esta investigación donde se pudo evidenciar que las neuronas espejo son determinantes en la dislexia, pues la discapacidad que debe enfrentar el aprendizaje en lectura (especialmente), en aquellos niños que presentan dislexia tiene mucha dificultad para leer con facilidad, con mucha fluidez y sin cometer errores. Pero, además, se logró identificar que presentan dificultades con la comprensión lectora, asociado a ello la escritura y de la mano la ortografía, aun cuando no todo está confrontando con las aspiraciones del ser humano que es

el de aprender adecuadamente, son las neuronas espejo que no afectan a la inteligencia de ellos, sino por el contrario les obliga a superar estos desfases que vienen a ser comunes especialmente en niños.

Zambrano, D. B., & Ávila, C. C. (2021), exploraban cómo las neuronas espejo posibilitan la interpretación de las emociones de los demás, lo que constituyó un requisito fundamental del comportamiento empático que caracteriza a nuestras relaciones. También mencionaron que la imitación sin las neuronas espejo estaría exenta de captar los estados mentales asociados y los sentimientos ajenos, por lo que representaría una mera reproducción de lo observado.

Las investigaciones realizadas en el campo de las Neurociencias han evidenciado que las emociones positivas tienen un impacto favorable en la memoria y el proceso de adquisición de conocimientos, ya que contribuyeron a mantener la curiosidad y la motivación, factores esenciales para lograr un aprendizaje eficaz y perdurable. (Moreno, 2022). En la investigación, cuando un niño observa a alguien llevando a cabo una acción, las neuronas espejo se ponían en funcionamiento, lo que le posibilitaba imaginar internamente esa acción en su propio cerebro. Esta representación mental ayudaba al niño a comprender y tener una idea mental de la acción que está presenciando, lo que a su vez facilitaba el proceso de aprendizaje y la capacidad de imitar dicha acción más adelante.

Además, Aragundi, P., & Vélez, C. (2021), Indicaban que el progreso de destrezas sociales y cognitivas constituía una parte integral de las neuronas espejo, desempeñando un rol esencial en el desarrollo de capacidades cognitivas relacionadas con la vida social. Estas capacidades incluyen la empatía, la imitación, el aprendizaje mediante la observación, la interacción, la adquisición del lenguaje y la comunicación. La estimulación de las neuronas espejo en consecuencia pudo ayudar a desarrollar habilidades sociales y cognitivas en los estudiantes, más aún en etapas madurativas donde los estudiantes estaban en pleno desarrollo de esas capacidades.

CONCLUSIONES

En la dislexia, al igual que en otros trastornos del neurodesarrollo, suelen presentarse diversas dificultades en diferentes áreas de competencia. Esta investigación se centró en la infancia y sugiere que, mediante el uso de estrategias pedagógicas y dedicación constante, es posible mejorar las habilidades de comprensión lectora. Sin embargo, la velocidad de aprendizaje puede variar entre estudiantes debido al tipo de dislexia que presenten.

Las neuronas espejo son estructuras que permiten a los seres humanos comprender los sentimientos y establecer conexiones empáticas con otros individuos. Cuando observamos a alguien actuando, pensando o sintiendo, se generan pequeñas señales eléctricas en nuestro cerebro, activando estas neuronas espejo. Estas células, ubicadas en la corteza premotora y el lóbulo parietal inferior del cerebro, desempeñando un papel fundamental en la imitación, el aprendizaje y la empatía.

Las neuronas espejo funcionaron de manera similar a nuestras propias neuronas, detectando los mismos movimientos y la información sensorial de los demás, enviando señales equivalentes a nuestro cerebro y reentrenándonos para realizar acciones similares.

Por tanto, las neuronas espejo nos permitieron establecer conexiones significativas con los demás, lo que nos facilitó entender sus pensamientos y sentimientos a través de la comprensión de sus comportamientos.

El descubrimiento de las neuronas espejo ha sido revolucionario, brindando nuevas perspectivas para comprender el comportamiento humano, la cognición, el lenguaje y las interacciones sociales. Los hallazgos relacionados con estas células han contribuido a

explicar el porqué de nuestras acciones en determinadas situaciones y nuestras reacciones emocionales. Además, este conocimiento ha impulsado el desarrollo de máquinas que pueden imitar comportamientos humanos, mejorando su eficiencia y rendimiento en tareas específicas.

Los estudios han sugerido que las actividades que implican la observación y la imitación de movimientos precisos podrían tener un impacto positivo en el desarrollo de habilidades motoras, sensoriales y cognitivas en los individuos con dislexia. Al imitar acciones que involucran movimientos motores específicos, las neuronas espejo podrían ser activadas, facilitando la internalización de esos patrones motores y contribuyendo al refinamiento de las conexiones neuronales necesarias para el aprendizaje.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benítez, A. B. (2019). Neuronas espejo y anticipación en interpretación simultánea. *Rocznik Przekładoznawczy*, (14), 117-134.
- Bohórquez, A. T. I., Tamayo, T. K. C., & Franco, Z. E. (2022). Las Neuronas reflejo y su beneficio en la modificación de conducta en infantes. *Revista Científica Sinapsis*, 2(21).
- Campo Salinas, F. D., & García Monárdez, T. (2019). Efecto de las neuronas espejo en la consolidación de aprendizaje y su relación con el trastorno de espectro autista.
- Gantier N. (2022) La dislexia: una cuestión neuropsicológica y neuroeducativa. *Fides et Ratio*
- Revista de Difusión cultural y científica de la Universidad La Salle en Bolivia, 23, (23) 2071-081X
- García González, S. (2020). Bases fisiopatológicas del trastorno del espectro autista. Relevancia de las neuronas espejo en su patogénesis.
- Garduño-Zaldívar, S., Contreras-Colin, M. L., Domínguez-Plata, L. G., & González-Alcántara, A. La influencia de neuronas espejo en el desempeño emocional y académico en los alumnos de tercero de preescolar.

- González Zúñiga, C. R. (s.f.). Neuroética de la empatía: Reflexiones ético-epistemológicas sobre las neuronas espejo. [Tesis de maestría, Universidad de Costa Rica]. La Referencia, Costa Rica.
- Martinelli, K., & Cruger, M. M., PhD. (2023). Entender la dislexia. Child Mind Institute. <https://childmind.org/es/articulo/entendiendo-la-dislexia/#:~:text=La%20Dra.,esfuerzo%20o%20a%20los%20factores%20ambientals>
- Moreno Maestre, M. (2022). Específico del Lenguaje y/o disfasia: una revisión sistemática. En M. Moreno Maestre, Neurociencia aplicada a alumnos/as con Trastorno.
- Pacheco P., Villagrán S y Guzmán C. (2015) Estudio del campo emocional en el aula y simulación de su evolución durante un proceso de enseñanza-aprendizaje para cursos de ciencias. Estudios pedagógicos (Valdivia), 41, (1), 226-232. <https://doi.org/10.23923/pap.psicol2019.2900>
- Pérez, D. I. (2022). Un caso de estudio de la relación neurocienciafilosofía. En D. I. Pérez, Revista de Humanidades de Valparaíso (págs. (20), 29-45.).
- Pfeifer J. et al. (2008): "Mirroring others' emotions relates to empathy and interpersonal competence in children". Neuroimage, 39.
- Rodríguez M. y Rodríguez S. (27 febrero 2019) Las neuronas espejo: Una génesis biológica de la complementariedad relacional. Papeles del Psicólogo, 40, (3), 226-232. <https://doi.org/10.23923/pap.psicol2019.2900>
- Solarz, S. C. (2020). Las neuronas espejo: Aprendizaje, imitación y empatía. Vol. 1.
- Sousa, D. A. (Ed.2014). Mente, cerebro y educación. En Neurociencia educativa: (págs. 46 - 57). Narcea Ediciones.
- Yano, L. P., & Lima, M. C. D. (2020). Las neuronas espejo y la relación terapéutica en terapia Gestalt. Revista do NUFEN, 12(2), 140-155.
- Zambrano, D. (03 de 03 de 2021). LAS NEURONAS ESPEJO Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE.